

TURIZMDA INNOVATSION XIZMATLARNING IQTISODIY TA’SIRINI O’LCHASHDA BIG DATA VA VIZUALIZATSIYA IMKONIYATLARI

Toirova Nozima Miraxmad qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17328164>

***Annotatsiya.** Maqolada turizmda Big Data texnologiyalarining qo’llanilishi va ularning iqtisodiy ta’siri yoritilgan. Katta ma’lumotlar tahlili xizmat sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, real vaqt tahliliga asoslangan boshqaruv va vizualizatsiya vositalari orqali qaror qabul qilish jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatlari tahlil qilinadi.*

***Kalit so’zlar:** Big Data, turizm, iqtisodiy ta’sir, vizualizatsiya, innovatsion xizmatlar.*

Big Data texnologiyalari turizm sanoatida xizmat sifatini oshirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va iqtisodiy o’sishga hissa qo’shish orqali sohani tubdan o’zgartirmoqda. Future Market Insights (2025) ma’lumotlariga ko’ra, global turizm sohasida katta ma’lumotlar tahlili bozori 18,4 milliard AQSh dollarini tashkil etadi va 2035-yilga kelib 41,9 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Bu davr mobaynida bozorning o’rtacha yillik o’sish sur’ati (CAGR) 8,6 % atrofida bo’lishi prognoz qilinmoqda[1].

Mazkur o’sish turizmda an’anaviy so’rov va taxminlarga asoslangan yondashuvlardan voz kechib, real vaqt rejimidagi tahlillarga o’tish bilan bog’liq. Bunday yondashuv sayyohlarning xatti-harakatlarini aniqlash, xizmatlarni giper-shaxsiylashtirish va turistik oqimlarni samarali boshqarish imkonini beradi. Vizualizatsiya usullari esa bu jarayonda muhim rol o’ynaydi. Masalan, geofazoviy xaritalash, interaktiv diagrammalar va boshqaruv panellari katta hajmdagi ma’lumotlarni tushunarli vizual formatlarga aylantirish orqali qaror qabul qilish jarayonini yengillashtiradi. D3, FlightGear va Highcharts kabi dasturiy yechimlar turizm tashkilotlari uchun samarali vosita hisoblanadi[2].

Bozorning bugungi holati quyidagicha tavsiflanadi: 2024-yilda global turizmda Big Data bozorining qiymati 17,2 milliard dollarni tashkil etgan bo’lsa, 2025-yilda bu ko’rsatkich 18,4 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Eng yirik o’sish hududlari sifatida Shimoliy Amerika, Sharqiy Osiyo va Yevropa davlatlari ajralib turadi. AQSh, Xitoy, Yaponiya va BAA mamlakatlari real vaqt tahlillari, sun’iy intellektga asoslangan shaxsiylashtirish va smart-turizm infratuzilmasi joriy etishda yetakchi hisoblanadi[3].

Big Data Analytics turizmda bir qator yo’nalishlarda kuchli iqtisodiy ta’sir ko’rsatmoqda.(1-rasm).

1-rasm. Big Data Analytics ning turizmda iqtisodiy ta'siri.

Amaliy misol sifatida, Expedia Group, Marriott International va Visit Dubai kompaniyalari katta ma'lumotlardan foydalangan holda tashrif buyuruvchilar oqimini prognoz qilish, marketing strategiyalarini moslashtirish va infratuzilma rivojlanishini yo'naltirishmoqda. Shu bilan birga, Janubiy Koreya, Fransiya va BAA hukumatlari real vaqt talablariga mos transportni muvofiqlashtirish va olomon oqimini tartibga solish uchun sun'iy intellektga asoslangan asboblardan panelini ishga tushirgan[3].

Biroq, mazkur jarayonlarda bir qator cheklovlar ham mavjud. Avvalo, ma'lumot maxfiyligi va himoyasi bo'yicha xalqaro me'yorlarga rioya qilish Big Data loyihalari uchun qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi. Shuningdek, texnologik infratuzilma va malaka yetishmasligi rivojlanayotgan davlatlarda muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli, malakali kadrlar tayyorlash, texnologiyalarni integratsiyalash va real vaqt ma'lumot oqimlarini boshqarish turizmda Big Data'ni keng joriy etish uchun zaruriy shart hisoblanadi.

Turizm katta hajmdagi statistik ma'lumotlarni samarali tahlil qilishning muhim jihatlardan biri — ularni vizual shaklda taqdim etishdir. Murakkab raqamli axborotlar grafiklar, diagrammalar va interaktiv xaritalar orqali sodda va tushunarli ko'rinishga keltiriladi. Bu esa foydalanuvchilarga ma'lumotlarni tez anglash, solishtirish va ularning dinamikasini kuzatishga imkon beradi.

Katta ma'lumotlar tahlilining (BDA) turizm sektoriga integratsiyalashuvi innovatsion xizmatlar tomonidan boshqariladigan iqtisodiy modellardagi o'zgarishlarni qamrab olish uchun chuqur ta'sir ko'rsatadi. BDA dan foydalanishning asosiy jihatlardan biri bu barqaror turizmga sezilarli ta'sir ko'rsatish, sayohatchilarning afzalliklariga, sayohat sifatiga va umumiy qoniqish darajasiga ta'sir qilish qobiliyatidir[4]. Ushbu o'zgarish turistik biznesning dinamik narx strategiyalari, daromadlarni boshqarish va operatsion samaradorlikni oshirish uchun katta ma'lumotlardan foydalanish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari, so'rovlar kabi an'anaviy usullarga nisbatan tezroq va tejamkor ma'lumotlar manbalariga talab ortib bormoqda. Ushbu siljish real vaqtda tushunchalarni taqdim eta oladigan va qaror qabul qilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydigan turizm statistikasiga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlaydi[5]. Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, turizm va mehmondo'stlikni bashorat qilishda katta ma'lumotlarni kiritish prognozlarining aniqligini sezilarli darajada yaxshilaydi, bu esa korxonalariga bozor tendensiyalari va iste'molchilarning xatti-harakatlarini yaxshiroq taxmin qilish imkonini beradi.

Ma'lumotlarga asoslangan yondashuvni qabul qilish nafaqat turizm sektorida iqtisodiy o'sishni kuchaytiradi, balki turizmning ta'siri bilan bog'liq ekologik muammolarni hal qilishda barqaror maqsadlarga yordam beradi.[6]

Turizmdagi innovatsion jarayonlar, avvalo, mahsuldorlikni oshirish, rentabellikni kuchaytirish hamda xizmat ko'rsatish sifatini yuksaltirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, katta ma'lumotlar (Big Data) ushbu maqsadlarning hal qiluvchi omili sifatida namoyon bo'ladi. Ular turistik korxonalariga biznes strategiyalarini bozor ehtiyojlariga moslashtirish, iste'molchilarning xatti-harakatlarini aniqlash va xizmatlarni shaxsiylashtirish imkonini beradi.

Mavjud tadqiqotlar doimiy ravishda turizm faoliyati va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni tasdiqlab kelmoqda. Shu bois, katta ma'lumotlarning ushbu munosabatlarga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqur o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega.

Shu bilan birga, turizmning raqamli transformatsiyasini tadqiq etish jarayonida katta ma'lumotlardan foydalanish orqali samarali monitoring amalga oshirilishi mumkin bo'lgan asosiy omillarni aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bunday yondashuv sohaning evolyutsiya bosqichlarini tushunishga, yangi paydo bo'layotgan tendensiyalarni tezkor aniqlashga hamda davlat va xususiy sektor uchun strategik qarorlar ishlab chiqishda ilmiy asoslangan dalillarni taqdim etishga xizmat qiladi.

Turizm sohasida Big Data texnologiyalaridan foydalanish xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda strategik omilga aylanmoqda. Real vaqt tahlillari asosida sayyohlarning xatti-harakatlarini aniqlash va xizmatlarni shaxsiylashtirish imkoniyati korxonalar uchun yangi biznes model va innovatsion yechimlarni shakllantirmoqda. Vizualizatsiya vositalari esa katta hajmdagi ma'lumotlarni sodda va tushunarli shaklda taqdim etib, qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi. Shu bilan birga, ma'lumotlar maxfiyligini ta'minlash, texnologik infratuzilmani rivojlantirish hamda malakali kadrlarni tayyorlash Big Data'ni turizmga keng tatbiq etishda hal qiluvchi shartlardir. Amaliy nuqtai nazardan, turistik korxonalar raqamli transformatsiya jarayonida Big Data asosidagi monitoring tizimlarini joriy etish, barqaror rivojlanish ko'rsatkichlarini kuzatish va xizmatlarni bozor talablariga moslashtirish orqali raqobatbardoshlikni sezilarli darajada oshirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Tourism Industry Big Data Analytic Market Outlook 2025-2035.” Accessed: Sep. 16, 2025. [Online]. Available: <https://www.futuremarketinsights.com/reports/big-data-analytics-in-tourism-overview-and-trends-analysis#thankyou>
2. Y. Zhang, “Research on the Construction and Application of Smart Tourism Platforms Based on Big Data Technology,” pp. 562–573, 2023, doi: 10.2991/978-94-6463-064-0_58.
3. “Tourism Industry Big Data Analytic Market Outlook 2025-2035.” Accessed: Sep. 18, 2025. [Online]. Available: <https://www.futuremarketinsights.com/reports/big-data-analytics-in-tourism-overview-and-trends-analysis>
4. L. Wang, “Enhancing tourism management through big data: Design and implementation of an integrated information system,” *Heliyon*, vol. 10, no. 20, p. e38256, Oct. 2024, doi: 10.1016/J.HELIYON.2024.E38256.
5. A. Carboni, C. Catalano, and C. Doria, “How can big data improve the quality of tourism statistics? The Bank of Italy's experience in compiling the ‘travel’ item of the Balance of Payments 1 How can big data improve the quality of tourism statistics? The Bank of Italy's experience in compiling the ‘travel’ item of the Balance of Payments,” 2022, Accessed: Sep. 19, 2025. [Online]. Available: <https://unstats.un.org/unsd/statcom/decisions/>,